

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЯТНИКОВОЙ КОРМУШКИ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ РЫБ

Исакова Фарида Жазилбаевна

ассистент кафедры «Механизация сельского хозяйства и автоматизация»
Ташкентский государственный аграрный университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7790513>

АННОТАЦИЯ

Проблемы интенсивного воспроизводства естественных популяций рыб вызывает необходимость совершенствовать технологию их разведения и выращивания с применением полноценных комбикормов и современных технических средств производства.

Ключевые слова: дефицит, маятник, калория, рацион, зоопланктон, водостойкий, рыбная мука, гранулированный комбикорм, белки (протеин).

ВВЕДЕНИЕ

Проблема кормления занимает одно из ведущих мест в технологической схеме культивирования рыб. При нашей экосистеме при отсутствии больших водных ресурсов и при дефиците живых кормовых организмов как зоопланктон, эффективно будет использовать высококалорийные комбикорма. В настоящее время для некоторых культивируемых видов рыб разрабатываются корма, содержащие продукты гидролиза и большое количество низкомолекулярного белка.

В связи с этим при индустриальном выращивании рыбы большое значение приобретает применение биологически активных веществ, способствующих усваиванию растительных белков.

Интенсивность обмена веществ у рыб определяется температурой воды. Температурный спектр жизнедеятельности происходит как более интенсивный, так и менее интенсивный. В холодных водах метаболизм протекает медленнее, чем в теплых водах, потому что, в теплых водах в ее тканях активируются окислительные процессы, и увеличивается потребность в кислороде. При повышении температуры воды у рыб уменьшается содержание растворенного кислорода и повышается интенсивность дыхания. Самое лучшее усвоение корма происходит при температуре воды 10-15°C, а максимальная скорость роста при наименьшем использовании энергии корма наблюдается при температуре 16-18°C. В настоящее время самый экономичный способ корма является сухие корма потому что, влажные корма имеют некоторые недостатки при

транспортировке, хранении, так как эти продукты содержат до 80% влаги, и их нельзя долго хранить, так как они быстро портятся.

Физиологически адекватными этим кормам являются гидролизаты белкового сырья с определенной глубиной гидролиза, характеризующиеся низким содержанием свободных аминокислот и повышенным уровнем легкоусвояемых олиго- полипептидов. Поэтому в настоящее время необходимы исследования, направленные на поиск компонентов корма, содержащих значительное количество низкомолекулярного белка. Пищевая потребность рыб меняется с возрастом в зависимости от становления пищеварительных функций и этапа развития рыб. Одним из источников кормового легкоусвояемого протеина являются промышленные белковые гидролизаты, автолизаты, ферментализаты, так как продукты гидролиза протеинов достаточно хорошо усваиваются ранней молодью рыб. Задача является хорошее влияние на темп роста и позволить уменьшению смертности молоди, увеличение эффективность выращивания и снизить кормовые затраты. Недостаточное количество пищи на этапе развития- увеличивает гибель, приводит к задержке роста, а также препятствует развитию пищеварительной системы. Для нормального роста и развития рыбе необходимо определенное количество и соотношение основных питательных веществ. Протеин с набором незаменимых аминокислот, жир, углеводы, минеральные вещества, витамины и другие биологически активные вещества должны находиться в составе корма соответствии с потребностью рыб. Причем потребность рыб меняется в зависимости от возраста, размера, температуры воды и других факторов внешней среды. Принято считать, что корма, содержащие не менее 15г рыбной муки, вполне обеспечены минеральными веществами, рыбы нуждаются также в витаминах и других биологически активных веществах. К настоящему времени установлена потребность рыб в 15 витаминах и витаминоподобных веществах. Таким образом, в условиях индустриального производства основой питания культивируемых рыб является комбикорм, составленный на основе сухих мукообразных компонентов по специальным рецептам. Его эффективность зависит от уровня протеина, жира, углеводов, минеральных веществ и витаминов, а также сбалансированности состава аминокислот, жирных кислот и витаминов.

Основными питательными веществами корма являются протеин с незаменимыми аминокислотами, жир с незаменимыми жирными

кислотами, простые и сложные углеводы, минеральные вещества и витаминно- ферментные комплексы. Последние, так же как и витамины, не несут энергии, но рост и развитие организма без них невозможно.

Если рацион для рыб имеет необходимое количество жиров и углеводов, то белок используется в белковом обмене для роста тела организма. При недостатке в корме жиров и углеводов белки могут использоваться в качестве источника энергии в функциональном обмене. Это не экономично, поскольку белок- наиболее дорогая часть корма.

Одним из наиболее важных аспектов кормления молодежи рыб является установление правильной суточной нормы кормления, которая бы удовлетворяла потребность растущих молодежи в пище.

Правильный корм имеет высокую физиологическую калорийность 17-18 тыс.кДж/кг, его применение предполагает строгое нормирование с учетом всего комплекса факторов, влияющих на установление суточных рационов. На каждый компонент производства рыбных комбикормов существует стандарт, в котором предусмотрен состав и уровень питательных веществ. На каждый компонент существует свои технические условия хранения как по режиму, так и по длительности. Также предусматривается оптимальная температура хранения, влажность воздуха, толщина слоя хранения, необходимая тара вид хранения.

Анализ показывает, что оптимальной схемой кормления является гранулированные комбикорма, в зависимости от массы тела рыб, что способствует повышению выживаемости. Комбикорма бывают в виде гранул различного размера, а их состав может комбинироваться разным способом, с учетом размера, вида и возраста рыбы. Корма, оформленные в виде гранул, имеют пористую структуру, удельную массу менее единицы и воде значительное время не тонут.

В условиях индустриального рыбоводства большое значение для кормления рыб имеет интенсивность водообмена, которая должна обеспечивать не только доставку кислорода, но также удаление продуктов обмена.

Использования автокормушек весьма эффективно при выращивании рыб и уменьшает кормовые затраты. Для повышения эффективности выращивания необходимо соблюдать технологию кормления, включающую также кратность кормления и соотношения размера гранул и массы тела рыб. Проблема кормления занимает одно из ведущих мест в технологической схеме культивирования рыб. Поскольку корма должны

не только обеспечивать потребности организма в энергии и основных питательных веществах, но и состоять из компонентов, доступных для усвоения, в том числе и протеина. Это можно решить путем балансирования фракционного состава компонентов корма и частности белка. Применение новых видов высокотехнологических комбикормов дает возможность выращивать жизнестойкую молодь при дефиците или полном отсутствии в рационе живых кормовых организмов. Однако их использование затруднено из-за отсутствия эффективных технологий кормления рыб. Использование автокормушек весьма эффективно при выращивании рыб и уменьшает кормовые затраты. Потому что, эффективность потребления корма, а также среднесуточный прирост массы молоди несколько выше, при низких кормовых затратах, в сравнении с ручным кормлением. Основной задачей товарного рыбоводства является выращивание рыбы в наиболее короткий срок и с минимальными затратами. Одним из основных факторов, влияющих на быстрый рост рыбы, является поддержание оптимальных условий выращивания и полноценность кормления.

Кормление рыб можно осуществлять до полного поедания и по определенным нормам. Нормирование кормления предпочтительнее кормления до полного поедания, поскольку представляется возможным надежнее учитывать влияние температуры воды и массы выращиваемых рыб.

Маятниковые кормушки -это устройства, которые выдают корма по требованию рыбы, которая для этого отклоняет маятник или дергает за шарик. Маятниковые кормушки самые простые и утилитарные в своей отрасли. Эти кормушки используют при разведении рыбы в прудовых хозяйствах. Корм высыпается после прикосновения рыбы к концу стержня кормушки. Таким образом у рыбы быстро вырабатывается рефлекс, и она кормится самостоятельно, сокращается вероятность появления не съеденного корма и голодания рыбы. Механическая работа кормушки позволяет устанавливать аппараты в местах, где работа электрических устройств не представляется возможной: в отдаленных хозяйствах, без подключения к сетям электроснабжения, в открытых водоемах, в труднодоступных местах с редким обслуживанием кормушек.

Рис. 1. Автокормушка «Рефлекс Т-1-50»:

1-крышка; 2 - бункер; 3 - тяга для открывания крышки; 4 - кронштейн. 5 - опорный стакан; 6-поперечина; 7-винт; 8- шаровая опора; 9- маятник; 10 - гайка; 11 - столик; 12- петлеобразный сбрасыватель гранул; 13 - оградительный штырь; 14 - влагозащитный кожух.

Автокормушки выгодно отличаются от устройств подобного типа возможностью регулировки подачи корма. В данной модели существует возможность уменьшить или увеличить расстояние между отверстием в бункере и площадкой для корма. Амплитуда движения маятника ограничивается специальным пластиковым конусом.

Получение максимального и экономически выгодного прироста рыбной продукции в прудовых условиях возможно при использовании маятниковых кормушек, обеспечивающих раздачу корма в соответствии с избранным самой рыбой режимом. Использование маятниковых кормушек позволяет увеличить рыбопродуктивность, сократить потери и затраты корма, значительно увеличить плотность посадки.

Глубина установки кормушек может колебаться от 10—1,5 до 2—2,5 м. При этом важно следить, чтобы расстояние от кормового столика до поверхности воды составляло не менее 40—50 см во избежание попадания на него воды при кормлении рыбы и ветровом волнении. Погружение маятников на глубину, как правило, не имеет жестких ограничений. Однако нужно следить, чтобы они не касались дна пруда, растений и

других предметов. Желательной длиной маятника в зависимости от места установки кормушки можно считать 1,5— 2 м, а расстояние до дна — 10— 15 см. В случае очень плотных посадок рыб расстояние от маятника до дна пруда не имеет значения.

Процесс приучения рыб к питанию из самокормушек для каждого пруда в зависимости от конкретных условий сможет протекать по-разному. Обычно активное потребление комбикормов совпадает с весенним повышением температуры воды. Поэтому в целях приучения рыб к местам базирования кормушек раздавать комбикорма следует вначале непосредственно под маятниками. Признаком активной реакции рыб па самокормушки является образование внутри них «воронок высыпания».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время развитие экономически прибыльных рыбоводных хозяйств в разных регионах страны требует ведение их производства с применением научно- обоснованной технологической системой, основой в которых является эффективное кормление рыбы. Эксплуатация маятниковых кормушек поможет в полной мере реализовать преимущества самокормления.

Использованная литература:

1. Astanakulov Komil Dulliyevich, Kurbanov Fazliddin Kulmamatovich, Isakova Farida Jazilbaevna. (2020). Substantiation Of The Operating Mode Of The Pendulum Feeder. THE AMERICAN JOURNAL OF APPLIED SCIENCES, Volume-02, Issue 11, 110-115.
2. K D Astanakulov, F J Isakova, F K Kurbonov. (2021), SELECTION OF THE DIAMETER OF THE GRANULATOR MATRIX DEPENDING ON THE AGE AND WEIGHT OF THE FISH AND ITS ANALYSIS. EPRA International Journal of Multidisciplinary research, Volume: 7, Issue: 9, 440-443.
3. Isakova Farida Jazilbaevna. (2022). MECHANIZATION OF FISH FEEDING PROCESSES. "WORLD SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL" international electronic journal, Volume-4, Issue-1, 144-146.
4. Исакова Фарида Жазилбаевна. (2022). Обоснование эффективного кормления при выращивании качественной рыбной продукции. "Научный импульс" международный научный журнал, № 2 (100), часть 2, 514-517.
5. M. Ibragimov, O.K. Matchanov, I.E. Tadjibekova & F.J. Isakova (2021). Technical Simulation Of The Process Of Reducing The Moisture Content Of

ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE
International scientific-online conference

Cotton Seeds And Its Analysis. "Science, education, innovation in the modern world" International scientific and current research conferences. 22-29.

